

Людмила Зеленська
Ludmyla Zelenska
д.пед.н., проф., в.о. декана
факультету історії і права
ХНПУ імені Г.С. Сковороди
zelenskaya_ludmila@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0002-3324-5173>

ДЕКЛАРАЦІЯ МИРУ І ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Публікація розкриває вектори діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у справі формування культури миру у майбутніх педагогів. Подає тлумачення культури миру, генезис і шляхи її реалізації через призму міжнародних документів.

Ключові слова: *культура миру, формування, педагогічна складова, міжнародне право.*

The publication reveals directions of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University activity in the matter of forming a culture of peace among future teachers. It provides an interpretation of the culture of peace, its genesis and ways of implementation from the perspective of international documents.

Key words: *culture of peace, formation, pedagogical component, international law.*

Колман Маккарті, американський журналіст, активіст за мир, наголошував: «Якщо ми не навчимо своїх дітей миру, хтось інший навчить їх насильству!» Зважаючи на це, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди як лідер освітнього, наукового й інноваційного розвитку Харківського регіону, заклад, який на засадах широкої європейської і світової інтеграції забезпечує класичну педагогічну освіту й активно впливає на інтелектуальний, духовний і соціально-економічний розвиток України й суспільства в цілому, своїм першочерговим завданням вважає формування особистості педагога, спроможного за допомогою навчальних стратегій розвинути у дітей бажання і вміння жити мирно, сформувати у них культуру миру – культуру життя без насильства!

Університет скеровує свою діяльність на формування в майбутніх учителів як вихователів підростаючого покоління любові, вдячності, прощення, толерантності, поваги, законослухняності, патріотизму, активної громадянської позиції, діалогічної взаємодії і солідарної відповідальності. Це знаходить вираження як у змісті вищої педагогічної освіти, так і в методах, формах, технологіях навчання і виховання майбутніх педагогів, широкій просвітницькій і волонтерській діяльності, тісній співпраці з громадськими організаціями й

органами місцевого самоврядування, реалізації наукових проєктів і співпраці з міжнародною спільнотою.

Питання формування культури миру вперше були порушені в Севільській заяві про насилля (1986 р.) й розвинені на Міжнародному конгресі ЮНЕСКО (1989 р.). Подальше втілення ця ідея знайшла в Декларації і Програмі дій в галузі культури миру, яка була ухвалена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 1999 р. Культура миру розглядалася в Декларації як поєднання ціннісних установок, світогляду, традицій, типів поведінки і способів життя, які ґрунтуються на повазі до життя; дотриманні прав людини і її основних свобод; сповідуванні принципів суверенітету, територіальної цілісності і політичної незалежності держав; прихильності до мирного урегулювання будь-яких конфліктів; реалізації принципів свободи, справедливості, демократії, терпимості, співробітництва, культурного розмаїття, діалогу на всіх рівнях.

В умовах військової агресії проти України особливої актуальності набуває імплементація Декларації миру і припинення війн (DPCW) – програми, яка була розроблена 2016 р. фахівцями з міжнародного права з різних країн світу й включала низку пропозицій щодо радикальної реформи ООН, пошуку альтернативи Раді Безпеки цієї організації й накреслення шляхів утвердження культури миру у XXI столітті. Показово, що одним із маршрутів реалізації названої Декларації визначено педагогічний. Він має бути реалізований громадянським суспільством за активної підтримки місцевих органів влади й освітніх ініціатив, оскільки, на переконання розробників документу, відмова від насильства має здійснюватися, перш за все, завдяки освіті, діалогу і співробітництву.